

Una isla "endémica" nacida de la hibridación entre linajes introducidos

Jessie F. Salter^{a,1,*}, Robb T. Brumfield^a, and Brant C. Faircloth^{a,*}

^aMuseum of Natural Science and Department of Biological Sciences, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA

¹Dirección actual: Ornithology Department, Natural History Museum of Los Angeles County, Los Angeles, CA, USA

*Autores para correspondencia: Jessie Salter (jessie.salter@gmail.com) and Brant Faircloth (brant@faircloth-lab.org)

Traducción al español editada por Zenaida M. Navarro Martínez (Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana, Cuba)

Resumen

Los seres humanos han influido profundamente en la distribución de las especies de plantas y animales durante miles de años. El ejemplo más directo de estos efectos son los movimientos de individuos realizados por el hombre, ya sea mediante la translocación de individuos dentro de su área de distribución o la introducción de especies en nuevos hábitats. Mientras se puede sospechar de la implicación humana en especies con disyunciones evidentes en su área de distribución, puede resultar difícil detectar si la dispersión ha sido natural o por mediación humana, en el caso de poblaciones situadas en el límite del área de distribución de una especie, y esta incertidumbre dificulta la comprensión de la historia evolutiva de las poblaciones y los patrones biogeográficos generales. Los estudios que combinan datos genéticos con pruebas arqueológicas, lingüísticas y evidencia histórica han confirmado ejemplos prehistóricos de dispersión por mediación humana; sin embargo, no está claro si estos métodos pueden identificar eventos de dispersión recientes, tales como las especies trasladadas por los colonizadores europeos en los últimos 500 años. Se empleó ADN genómico de especímenes históricos de museos y registros históricos para

evaluar tres hipótesis sobre el momento y el origen de las codornices (*Colinus virginianus*) en Cuba, cuyo estatus como población endémica o introducida ha sido debatido durante mucho tiempo. Se descubrió que las codornices procedentes del sur de México llegaron a Cuba entre los siglos XII y XVI, seguidos por la posterior introducción de codornices procedentes del sureste de EE.UU. en Cuba entre los siglos XVIII y XX. Estas fechas sugieren que la introducción de las codornices en Cuba estuvo mediada por el hombre y fue concomitante con las rutas marítimas coloniales españolas entre Veracruz (México) y La Habana (Cuba) durante este periodo. Nuestros resultados identifican a la Codorniz cubana endémica como una población genéticamente distinta nacida de la hibridación entre linajes divergentes e introducidos.

Palabras claves: ADN histórico, Codorniz, Cuba, especies introducidas, especímenes históricos de museos, historia humana

Introducción

La translocación de plantas y animales ha sido una práctica difundida a lo largo de la historia de la humanidad (Boivin *et al.* 2016), y los estudios genéticos del movimiento de especies domesticadas y asociadas a los humanos han aportado conocimientos sobre genética de poblaciones (Larson & Burger 2013), biología de invasiones (Tsutsui *et al.* 2000), evolución fenotípica (Mathys & Lockwood 2009) y ecología de enfermedades (Young *et al.* 2017). Las translocaciones también han modulado nuestra comprensión de la historia humana cuando se combinan con datos arqueológicos. Por ejemplo, los datos genéticos de los eslizones polilla (*Lipinia noctua*) encontrados en canoas prehistóricas proporcionaron un fuerte apoyo a la hipótesis del "tren expreso" de la colonización humana en las islas polinesias (Austin 1999). Similarmente, los datos genéticos de especímenes de boniatos (*Ipomoea batata*) en herbarios modernos e históricos respaldaron las pruebas arqueológicas y lingüísticas del contacto precolombino entre polinesios y sudamericanos (Roullier *et al.* 2013).

Las evidencias de translocaciones humanas son comúnmente detectadas en las islas debido a sus conjuntos bióticos únicos y a que el agua tiende a ser una barrera importante para la dispersión terrestre (Hofman & Rick 2018). Por ejemplo, las pruebas fósiles, genéticas y arqueológicas combinadas sugirieron que los cuscús grises (*Phalanger orientalis*) fueron introducidos en varias islas desde Nueva Guinea por los humanos hace ~20 000 años, y otras distribuciones de marsupiales en islas de toda Australasia pueden haber sido moldeadas por translocaciones humanas prehistóricas similares (Summerhayes 2007; Heinsohn 2010). En algunas especies, los efectos de la intervención humana en sus distribuciones e historias demográficas permanecen inciertos, sobre todo cuando los eventos de dispersión natural y mediados por humanos se producen en periodos de tiempo relativamente recientes (e.g., el Holoceno, 11 700 años atrás hasta el presente) y cerca de los límites del área de distribución nativa de una especie (Zeisset & Beebee 2001; Heinsohn 2003). Por ejemplo, estos factores han limitado nuestra comprensión de cómo las ranas arborícolas cubanas (*Osteopilus septentrionalis*) llegaron a Florida: un marco temporal corto para la dispersión natural (<11 700 años atrás) combinado con introducciones mediadas por el hombre en el siglo XX han confundido nuestra comprensión de si la especie colonizó naturalmente el estado (Heinicke *et al.* 2011). El estudio de esta última clase de eventos de dispersión natural frente a la mediada por el hombre en escalas temporales recientes (11 700 años atrás hasta el presente) sigue siendo un reto, sobre todo cuando los fósiles, los datos genéticos, las evidencias arqueológicas o los registros históricos de respaldo son escasos.

En este trabajo, nosotros combinamos la literatura histórica y el ADN genómico de especímenes históricos de museo para investigar una población insular de origen incierto: la población cubana de Codorniz o Colín de Virginia (*Colinus virginianus*; en lo sucesivo, codornices). Las codornices son pequeñas aves sedentarias nativas del sureste de Canadá, el este de EE.UU., México, Guatemala y Cuba (Figura 1). Además de en Cuba, se han documentado codornices en al menos otras ocho islas de las Antillas Mayores (Cory 1885) y, excepto para Cuba, existe un amplio consenso en que estas poblaciones fueron introducidas por europeos durante los últimos 500 años, debido a la escasa capacidad de dispersión de las codornices

Figura 1. Localidades de muestreo y ejemplos de plumaje de codornices y codornices yucatecas.

(A) Localidades de muestreo y número de muestras por localidad para 104 codornices y 5 codornices yucatecas. Los símbolos están coloreados por población geográfica: EE.UU. (amarillo); México (verde); Cuba (naranja); y codornices yucatecas (grupo externo; rosado). Localidades notables y elementos geográficos mencionados a lo largo del texto están etiquetados en azul; la vertiente del Caribe del sur de México (incluyendo parte de los estados de Veracruz y Tabasco) está mostrada en gris oscuro. Los números rojos muestran las localidades de recolecta de especímenes en (B). **(B)** Ejemplo de plumajes de codornices (1-9) y codornices yucatecas (10). Especímenes 1-4 de Cuba han sido emparejados con los especímenes 6-9 de las poblaciones continentales con plumajes similares. Especímen 5 muestra el plumaje único de *C. v. cubanensis* descrito por Gould (21). Especímenes fotografiados provienen del Museo Nacional de Historia Natural de EE.UU. y no están representados en el conjunto de datos genéticos.

(Stoddard 1931; Smith *et al.* 1982) y al hecho de que no se observaron codornices en estas islas hasta tiempos relativamente recientes (Barbour 1923; Bond 1948; Johnsgard 1988).

Las codornices fueron observados por primera vez en la isla principal de Cuba y en la Isla de la Juventud (una isla a 50 km al sureste de la provincia de Pinar del Río; Figura 1) por los europeos en 1839, e inicialmente se supuso que habían sido introducidos desde poblaciones del este de EE.UU. (D'Orbigny 1839). Poco después, sin embargo, fueron descritos como una especie distinta, *C. cubanensis*, debido a su pico más pequeño y a su patrón de plumaje único en comparación con las codornices de las poblaciones continentales y de otras islas del Caribe (Gould 1850) (Figura 1B.5). Estas diferencias morfológicas entre las poblaciones cubanas y continentales generan cuestionamiento sobre la hipótesis inicial de una introducción reciente mediada por el hombre, dado el poco tiempo transcurrido para que se acumularan

las diferencias fenotípicas (Gould 1850; Gundlach 1876). Sin embargo, el naturalista germano-cubano Juan Gundlach publicó un relato contradictorio en el que describía la introducción de codornices cerca de La Habana por un coronel español a finales del siglo XVIII, aunque Gundlach desconocía el origen de la población introducida. Gundlach también estaba confundido por el grado de diferenciación morfológica que observó entre las poblaciones cubanas y continentales de codornices. Gundlach fue capaz de integrar estas ideas contrapuestas de introducción reciente y diferenciación significativa al proponer la teoría de que las codornices cubanas eran originalmente nativas de las sabanas de la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba. Él añadió que la translocación de individuos nativos de Pinar del Río a La Habana explicaba la expansión hacia el este de las codornices cubanas morfológicamente distintas durante la segunda mitad del siglo XIX (Gundlach 1876).

Para complicar aún más las cosas, las translocaciones de codornices de Florida (*C. v. floridanus*) a la isla principal de Cuba comenzaron a finales del siglo XIX (Cory 1885; Chapman 1892), y los individuos translocados comenzaron a hibridarse exitosamente con codornices cubanas "nativas" a pesar de las diferencias en sus hábitats naturales (Chapman 1892). A principios del siglo XX, se pensaba que quedaban pocas codornices cubanas "puras" fuera de la provincia de Pinar del Río y la Isla de la Juventud (Figura 1), donde no había introducciones documentadas; por lo tanto, estas dos localidades han sido sugeridas como los últimos refugios de codornices cubanas "puras" (Barbour 1923). Sin embargo, basándose en las similitudes en el plumaje entre las codornices cubanas "puras" de la Isla de la Juventud y las codornices de la vertiente caribeña del sur de México (incluyendo los estados de Veracruz y Tabasco; Figura 1), también se ha sugerido que las codornices cubanas fueron introducidas desde el sur de México durante la colonización española de ambos países (Parkes 1990).

En conjunto, estos trabajos anteriores sugieren las siguientes hipótesis: (1) las codornices fueron introducidas en Cuba desde el sureste de EE.UU. durante el período colonial español (D'Orbigny 1839); (2) las codornices eran endémicas del oeste de Cuba antes de la llegada de los europeos (Gundlach 1876); y (3) las codornices fueron introducidas en Cuba desde el sur de México durante el período colonial español

(Parkes 1990). Similar a otros estudios en los que los eventos de dispersión natural y mediados por el hombre podrían haber interactuado en escalas de tiempo relativamente recientes, los esfuerzos moleculares para desmitificar los orígenes de las codornices cubanas han producido resultados contradictorios. Por ejemplo, en un análisis de dos marcadores mitocondriales se encontraron haplotipos compartidos entre ocho codornices recolectadas en el centro y el este de Cuba e individuos recolectados en México y EE.UU. Sin embargo, estos datos no lograron identificar ningún haplotipo cubano único; mostraron poca resolución en los árboles y las redes de haplotipos entre las poblaciones de codornices cubanas, mexicanas y estadounidenses; y mostraron discordancia entre los haplogrupos y los límites poblacionales (Williford *et al.* 2016). Un análisis posterior utilizando miles de *loci* de elementos ultraconservados (UCE, por sus siglas en inglés) situó a las codornices cubanas como grupo hermano de un clado de individuos recolectados en el sur de México, lo que sugiere que las dos poblaciones comparten un ancestro común (Salter *et al.* 2022). Aunque este análisis sólo incluyó un individuo de Cuba, el espécimen fue colectado en la provincia de Pinar del Río - uno de los potenciales refugios restantes de codornices cubanas "puras" (Gundlach 1876; Barbour 1923). Mientras estos resultados sugieren que las codornices cubanas comparten ascendencia genética con múltiples poblaciones de codornices continentales, el origen y el momento en que las codornices llegaron y se dispersaron por Cuba permanece incierto.

Para abordar estas preguntas, utilizamos un enfoque de captura dirigida apropiado para especímenes históricos de museo (RADcap; Hoffberg *et al.* 2016) para recolectar miles de *loci* asociados al sitio de restricción (RAD; Miller *et al.* 2007; Baird *et al.* 2008; Davey *et al.* 2011) de 109 especímenes de Codorniz muestreados durante las décadas de 1850 a 1960 en toda la isla principal de Cuba, Isla de la Juventud y poblaciones de origen en EE.UU. y México. Utilizando análisis filogenéticos, genética poblacional y análisis demográficos en conjunto con registros históricos, evaluamos las tres hipótesis que se han propuesto para explicar el origen de las codornices cubanas.

Materiales y Métodos

Diseño del muestreo y extracción del ADN

Tomamos muestras de 109 individuos, incluyendo 95 almohadillas de los dedos de las patas de especímenes históricos de museo recolectados entre 1859 y 1966 (año medio de recolecta = 1941) y 14 muestras de tejido recolectadas entre 1985 y 2014 (mediana del año de recolecta = 2010; Tabla 1). Incluimos 104 codornices de: Cuba (n=19), EE.UU. (n=22), y México (n=63), así como cinco codornices yucatecas (*C. nigrogularis*) de la Península de Yucatán (Tabla 1), que utilizamos como individuos de grupo externo en algunos análisis (Salter *et al.* 2022). Extrajimos el ADN total de los tejidos utilizando un Qiagen DNeasy Blood & Tissue Kit siguiendo las instrucciones del fabricante, y extrajimos el ADN total de las almohadillas de los dedos de las patas utilizando un protocolo de fenol-cloroformo (Tsai & Salter 2018). Luego de la extracción, cuantificamos las muestras con un fluorómetro Qubit (Life Technologies, Inc.).

Preparación de bibliotecas, enriquecimiento selectivo y secuenciación

Para las muestras de tejido, preparamos tres grupos 3RAD que contenían ocho bibliotecas individuales indexadas de forma única que fueron construidas de una manera que nos permitió identificar y eliminar los duplicados del PCR. Para las muestras de las almohadillas de los dedos, preparamos bibliotecas genómicas estándar utilizando el kit de preparación de bibliotecas KAPA Hyper Prep (F. Hoffmann-La Roche AG) e índices personalizados (Glenn *et al.* 2019). Antes del enriquecimiento, cuantificamos las bibliotecas utilizando un fluorómetro Qubit y combinamos las bibliotecas de muestras de las almohadillas de los dedos en grupos de ocho individuos en proporciones equimolares. Enriquecimos todos los grupos de bibliotecas utilizando nuestro conjunto de cebadores RADcap personalizados dirigidos a 2 351 polimorfismos de nucleótido único (SNP) neutrales siguiendo el manual myBaits Hybridization Capture for Targeted NGS v4.01 y secuenciamos todos los grupos utilizando dos carriles parciales de secuenciación de extremo pareado de 150 pb (PE150) en Illumina NovaSeq 6000 (Novogene, Sacramento, CA). Las muestras restantes en cada carril tenían índices no superpuestos. En los Métodos Suplementarios y en la

Tabla S1 se ofrecen detalles adicionales sobre la identificación de SNP neutrales, el diseño de los cebadores, la preparación de bibliotecas, el enriquecimiento selectivo y la secuenciación.

Búsqueda y filtrado de SNP

Debido a que las bibliotecas de tejido y de las muestras de almohadillas de los dedos se prepararon con diferentes tipos de índices, realizamos pasos ligeramente diferentes para demultiplexar las lecturas de secuenciación, recortar las lecturas en busca de adaptadores y bases de baja calidad y eliminar los duplicados de PCR. El procedimiento completo se describe en los Métodos Suplementarios. Alineamos las lecturas con el genoma de referencia de la Codorniz (Salter *et al.* 2019) utilizando bwa v0.7.17 (Li & Durbin 2009) y samtools v1.10 (Li *et al.* 2009), y buscamos SNPs utilizando una implementación paralela de las Mejores Prácticas para el Descubrimiento de Variantes (Van der Auwera & O'Connor 2020; Salter & Faircloth 2021) en GATK v4.1.9.0, incluyendo la recalibración de la puntuación de calidad de las bases (McKenna *et al.* 2010).

Debido a que los análisis que implementamos asumen que los sitios son supuestamente neutrales y no vinculados (Kamm *et al.* 2020; Frichot *et al.* 2014), utilizamos VCFTools para filtrar los SNP en el archivo VCF recalibrado al único locus objetivo durante el diseño del cebador. También utilizamos VCFTools para excluir: *loci* determinados como indels, sitios con menos de una profundidad mínima de 10, sitios con más del 10 % de datos faltantes y sitios fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg debido a un exceso de heterocigosidad, lo que puede indicar errores de genotipado (Chen *et al.* 2017). Debido a que los datos faltantes pueden sesgar la asignación de la estructura poblacional (Yi & Latch 2021), también eliminamos los individuos que carecían de más del 25% de las “llamadas” en los sitios restantes.

Tabla 1. Información de las muestras y estadísticas resumen de la secuenciación. Códigos de museo: DMNH – Delaware Museum of Natural History; LACM – Natural History Museum of Los Angeles County; LSUMZ – Louisiana State University, Museum of Natural History; MCZ – Museum of Comparative Zoology, Harvard University; MLZ – Moore Laboratory of Zoology, Occidental College; SDNHM – San Diego Natural History Museum; WFVZ – Western Foundation of Vertebrate Zoology; UMMZ – University of Michigan, Museum of Zoology; YPM – Yale Peabody Museum of Natural History. Cat. No. = Número de Catálogo o Registro; Año Col. = Año de recolecta; Prof. Media Cob. = Profundidad media de cobertura. *C. n.* = *Colinus nigrogularis* (Codorniz Yucateca); *C. v.* = *Colinus virginianus* (Codorniz). La identificación de las subespecies fue tomada de la colección donde el espécimen está registrado y pudiera haber sido asignado por localidad sin diagnosis detallada. El número de SNPs para cada muestra en los datos de estructura poblacional del Conjunto1a es mostrado.

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
YPM	14442	<i>C. nigrogularis</i>	<i>caboti</i>	Yucatán, México	dedos	1949	2623428	123,59	1267
YPM	14443	<i>C. nigrogularis</i>	<i>caboti</i>	Yucatán, México	dedos	1949	1629449	90,277	1267
YPM	14424	<i>C. nigrogularis</i>	<i>persiccus</i>	Yucatán, México	dedos	1950	1183498	70,1351	1267
YPM	14431	<i>C. nigrogularis</i>	<i>persiccus</i>	Yucatán, México	dedos	1950	1224125	77,1922	1267
YPM	14433	<i>C. nigrogularis</i>	<i>persiccus</i>	Yucatán, México	dedos	1950	1184843	69,6433	1267
MCZ	280778	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis x floridanus</i>	Provincia Cienfuegos, Cuba	dedos	1941	1183188	53,0269	1267
MCZ	280779	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis x floridanus</i>	Provincia Cienfuegos, Cuba	dedos	1941	1236032	53,2421	1267
MCZ	280780	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis x floridanus</i>	Provincia Cienfuegos, Cuba	dedos	1941	1339663	51,9715	1267
MCZ	280781	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis x floridanus</i>	Provincia Cienfuegos, Cuba	dedos	1941	1966706	73,5191	1267
MCZ	114910	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Holguín, Cuba	dedos	1904	676213	19,2356	1081
MCZ	114911	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Holguín, Cuba	dedos	1904	1044236	32,6224	1242

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
MCZ	114912	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Holguín, Cuba	dedos	1904	774510	27,076	1210
YPM	33310	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Isla de la Juventud, Cuba	dedos	1955	2473649	127,606	1267
YPM	33311	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Isla de la Juventud, Cuba	dedos	1955	1150259	76,6377	1267
YPM	33312	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Isla de la Juventud, Cuba	dedos	1955	1025973	68,8102	1267
YPM	33313	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Isla de la Juventud, Cuba	dedos	1955	660108	32,6164	1259
YPM	33315	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Pinar del Río, Cuba	dedos	1955	999915	64,6196	1267
YPM	33316	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Pinar del Río, Cuba	dedos	1955	544333	47,5493	1267
YPM	33317	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Pinar del Río, Cuba	dedos	1955	1272346	81,0012	1267
YPM	33319	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Pinar del Río, Cuba	dedos	1955	588519	51,7583	1267
YPM	33320	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Pinar del Río, Cuba	dedos	1955	528806	40,8834	1266
YPM	58010	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Sancti Spiritus, Cuba	dedos	1925	1229338	58,349	1267
YPM	58011	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Sancti Spiritus, Cuba	dedos	1925	1433390	67,698	1267
YPM	58012	<i>C. virginianus</i>	<i>cubanensis</i>	Provincia Sancti Spiritus, Cuba	dedos	1925	1190771	63,3575	1267
MLZ	39388	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Aguascalientes, México	dedos	1944	932065	58,8235	1266
MLZ	39389	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Aguascalientes, México	dedos	1944	2207436	81,7527	1267
MLZ	27065	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Chiapas, México	dedos	1940	1458879	60,8448	1266
WFVZ	4145	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Chiapas, México	dedos	1957	1010022	63,1407	1267
WFVZ	4146	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Chiapas, México	dedos	1957	1605974	91,1444	1267
WFVZ	4147	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Chiapas, México	dedos	1957	502161	45,817	1267

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
WFVZ	17806	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1941	2023490	95,2276	1267
WFVZ	17807	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1945	638590	45,6562	1263
WFVZ	17808	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1941	1561233	77,8287	1267
LACM	24445	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1954	932354	68,3659	1267
WFVZ	3680	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1957	2017663	105,631	1266
WFVZ	8854	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1962	1067847	56,0237	1266
WFVZ	8856	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1962	2282134	79,737	1266
WFVZ	8857	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1962	999816	50,6064	1267
WFVZ	8858	<i>C. virginianus</i>	<i>insignis</i>	Chiapas, México	dedos	1962	917275	54,1737	1267
UMMZ	104504	<i>C. virginianus</i>	<i>minor</i>	Chiapas, México	dedos	1939	1319881	67,6755	1266
UMMZ	104507	<i>C. virginianus</i>	<i>minor</i>	Chiapas, México	dedos	1939	1428645	70,7463	1266
UMMZ	104508	<i>C. virginianus</i>	<i>minor</i>	Chiapas, México	dedos	1939	3244564	114,568	1266
MLZ	43826	<i>C. virginianus</i>	<i>minor</i>	Chiapas, México	dedos	1946	1164625	65,4524	1266
MLZ	43827	<i>C. virginianus</i>	<i>minor</i>	Chiapas, México	dedos	1946	927859	49,9582	1267
MLZ	44393	<i>C. virginianus</i>	<i>minor</i>	Chiapas, México	dedos	1946	1098147	60,6643	1264
MLZ	35576	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Guanajuato, México	dedos	1943	911234	55,0848	1266
MLZ	36640	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Guanajuato, México	dedos	1943	1457618	77,6506	1267
MLZ	36726	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Guanajuato, México	dedos	1943	1386455	73,5428	1267
MLZ	25606	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Jalisco, México	dedos	1940	2094447	72,4753	1266

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
MLZ	25607	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Jalisco, México	dedos	1940	960556	54,0426	1267
MLZ	25609	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Jalisco, México	dedos	1940	835999	56,889	1267
MLZ	57882	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Michoacan, México	dedos	1954	1204139	72,3225	1267
MLZ	57884	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	Michoacan, México	dedos	1954	806265	62,4797	1267
SDNHM	54282	<i>C. virginianus</i>	<i>nigripectus</i>	Morelos, México	tejido	2014	1970606	49,2014	1255
SDNHM	54283	<i>C. virginianus</i>	<i>nigripectus</i>	Morelos, México	tejido	2014	1687059	48,3144	1255
SDNHM	54284	<i>C. virginianus</i>	<i>nigripectus</i>	Morelos, México	tejido	2014	1175291	46,9292	1250
WFVZ	12490	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Oaxaca, México	dedos	1964	5980941	208,844	1267
WFVZ	16981	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Oaxaca, México	dedos	1966	507482	40,0905	1265
WFVZ	20968	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Oaxaca, México	dedos	1964	2576458	101,023	1266
WFVZ	20996	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Oaxaca, México	dedos	1964	3390687	132,319	1267
WFVZ	48912	<i>C. virginianus</i>	<i>coyolcos</i>	Oaxaca, México	dedos	1964	2851364	103,946	1266
WFVZ	3679	<i>C. virginianus</i>	<i>nigripectus</i>	Puebla, México	dedos	1957	1167505	74,39	1267
MLZ	53450	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	San Luis Potosí, México	dedos	1952	1401199	78,963	1267
MLZ	53452	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	San Luis Potosí, México	dedos	1952	2552249	138,505	1267
MLZ	53453	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	San Luis Potosí, México	dedos	1952	1139027	79,4459	1267
MLZ	53454	<i>C. virginianus</i>	<i>graysoni</i>	San Luis Potosí, México	dedos	1952	1715256	91,9453	1267
MLZ	40200	<i>C. virginianus</i>	<i>maculatus</i>	San Luis Potosí, México	dedos	1944	802006	54,1974	1267
LSUMZ	27130	<i>C. virginianus</i>	<i>godmani</i>	Tabasco, México	dedos	1961	1007796	46,3542	1267

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
LSUMZ	27131	<i>C. virginianus</i>	<i>godmani</i>	Tabasco, México	dedos	1961	560149	28,3856	1215
MLZ	45547	<i>C. virginianus</i>	<i>aridus</i>	Tamaulipas, México	dedos	1947	1807526	93,9783	1267
MLZ	45549	<i>C. virginianus</i>	<i>aridus</i>	Tamaulipas, México	dedos	1947	1293963	66,082	1267
MLZ	45554	<i>C. virginianus</i>	<i>aridus</i>	Tamaulipas, México	dedos	1947	1435714	74,4548	1267
LSUMZ	7700	<i>C. virginianus</i>	<i>aridus</i>	Tamaulipas, México	dedos	1943	348256	28,4524	1216
LSUMZ	7701	<i>C. virginianus</i>	<i>aridus</i>	Tamaulipas, México	dedos	1943	269012	22,3961	1158
LSUMZ	7702	<i>C. virginianus</i>	<i>aridus</i>	Tamaulipas, México	dedos	1943	459450	30,2807	1225
LSUMZ	28759	<i>C. virginianus</i>	<i>godmani</i>	Veracruz, México	dedos	1962	844559	46,0056	1266
LSUMZ	61133	<i>C. virginianus</i>	<i>godmani</i>	Veracruz, México	dedos	1961	1215848	54,3092	1266
MLZ	39437	<i>C. virginianus</i>	<i>maculatus</i>	Veracruz, México	dedos	1944	1733802	81,9646	1267
MLZ	39457	<i>C. virginianus</i>	<i>maculatus</i>	Veracruz, México	dedos	1944	1388633	75,4528	1267
MLZ	40230	<i>C. virginianus</i>	<i>maculatus</i>	Veracruz, México	dedos	1944	2299970	94,1391	1266
MLZ	40231	<i>C. virginianus</i>	<i>maculatus</i>	Veracruz, México	dedos	1944	1421821	76,2831	1267
MLZ	40232	<i>C. virginianus</i>	<i>maculatus</i>	Veracruz, México	dedos	1944	1581966	76,7021	1267
LSUMZ	2828	<i>C. virginianus</i>	<i>pectoralis</i>	Veracruz, México	dedos	1938	711919	40,4057	1262
MLZ	35866	<i>C. virginianus</i>	<i>pectoralis</i>	Veracruz, México	dedos	1943	1303081	70,4869	1267
MLZ	35867	<i>C. virginianus</i>	<i>pectoralis</i>	Veracruz, México	dedos	1943	2202699	83,4391	1267
MLZ	46867	<i>C. virginianus</i>	<i>pectoralis</i>	Veracruz, México	dedos	1947	1213105	61,197	1267
MLZ	46883	<i>C. virginianus</i>	<i>pectoralis</i>	Veracruz, México	dedos	1947	1015004	63,4616	1267

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
MCZ	14153	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	desconocido	1610026	51,4483	1266
MCZ	14154	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	desconocido	824293	32,3651	1251
MCZ	14155	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	desconocido	1210297	41,7435	1264
MCZ	14156	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	desconocido	941645	31,1267	1240
MCZ	270594	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	1941	978607	48,152	1266
MCZ	270595	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	1941	1129491	55,7435	1267
MCZ	270596	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	1941	1019351	56,8581	1267
MCZ	270597	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	dedos	1941	1100614	35,2417	1252
LSUMZ	48982	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	tejido	2002	2368779	48,5943	1208
LSUMZ	69842	<i>C. virginianus</i>	<i>floridanus</i>	Florida, EE.UU.	tejido	2006	1415605	71,6112	1267
DMNH	54851	<i>C. virginianus</i>	<i>virginianus</i>	Georgia, EE.UU.	dedos	1952	320405	22,3466	1183
DMNH	54852	<i>C. virginianus</i>	<i>virginianus</i>	Georgia, EE.UU.	dedos	1952	935289	47,4154	1265
DMNH	54854	<i>C. virginianus</i>	<i>virginianus</i>	Georgia, EE.UU.	dedos	1952	728856	45,5641	1265
LSUMZ	B-27329	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	1996	1436846	45,189	1237
LSUMZ	B-3283	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	1985	1783468	45,7386	1237
LSUMZ	B-3713	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	1986	1886602	45,8649	1229
LSUMZ	B-41222	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	2000	206636	34,8267	1011
LSUMZ	B-64490	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	2002	220077	35,8058	1021
LSUMZ	B-91876	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	2016	2483216	47,0595	1240

Código Museo	Cat. No	Especies	Subespecies / Subpoblación	Localidad	Tipo de muestra	Año Col.	Parejas de lectura original	Prof. Media Cobertura	SNPs
LSUMZ	B-91918	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	2017	1575122	48,3446	1255
LSUMZ	B-91919	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	2017	2473838	47,3422	1246
LSUMZ	B-91920	<i>C. virginianus</i>	<i>mexicanus</i>	Louisiana, EE.UU.	tejido	2017	2126906	46,2445	1242

Debido a que los filtros particulares aplicados a un conjunto de SNP variables pueden afectar diferentes tipos de análisis de maneras inesperadas (Chattopadhyay *et al.* 2014), produjimos dos tipos de archivos VCF: Conjunto1 para las estadísticas resumen de la genética poblacional, la estructura genética y los análisis filogenéticos; y Conjunto2 para el análisis demográfico. Para producir el primer conjunto de archivos (Conjunto1), utilizamos VCFTools para eliminar los *loci* que tenían un recuento de alelos menores (MAC) inferior a tres (Linck & Battey 2019), y produjimos archivos de salida: (Conjunto1a) incluyendo todas las muestras de Codorniz + los individuos del grupo externo (grupo interno+grupo externo); y (Conjunto1b) incluyendo sólo las poblaciones cubanas, estadounidenses y mexicanas de codornices (solo grupo interno). La inclusión de los individuos del grupo externo en el archivo de datos del Conjunto1a nos permitió probar si había algún alelo compartido entre las codornices yucatecas y las codornices cubanas, porque algunas poblaciones de codornices yucatecas en la Península de Yucatán son físicamente más cercanas a las poblaciones de Cuba que las poblaciones de codornices en Florida o en la vertiente caribeña del sur de México. Para producir el segundo archivo para los análisis demográficos (Conjunto2), eliminamos el filtrado MAC porque los alelos raros pueden ser importantes para inferir la historia demográfica (Marth *et al.* 2004), e incluimos todos las codornices + los individuos del grupo externo para poder incluir una restricción externa sobre el ancestro común del grupo interno y del grupo externo (ver abajo). Los detalles adicionales sobre la recalibración de la puntuación de la calidad de las bases, las búsquedas de SNP y los procedimientos de filtrado se proporcionan en los Métodos Suplementarios.

Patrones de diversidad genética de las poblaciones

Para evaluar la estructura de la población y la posible mezcla entre poblaciones, calculamos los coeficientes de ascendencia en sNMF (Frichot *et al.* 2014) utilizando los archivos VCF Conjunto1a y Conjunto1b. Para caracterizar aún más los patrones de agrupamiento genético en nuestro conjunto de datos, realizamos un análisis discriminante de componentes principales (DAPC, por sus siglas en inglés) utilizando VCFR v1.12.0 (Knaus & Grünwald 2017) y adegenet v2.1.3 (Jombart 2008) en R v4.0.3 (R Core Team 2020). Finalmente, realizamos un análisis de componentes principales (PCA, por

sus siglas en inglés) utilizando SNPRelate (Zheng *et al.* 2012) en R v4.0.3 (R Core Team 2020) porque el PCA no requiere una selección *a priori* del número de agrupamientos presentes en los datos.

Para describir los patrones de diferenciación y diversidad genética dentro y entre las codornices (sólo el grupo interno), calculamos las estadísticas resumen de genética poblacional (heterocigosidad observada y esperada, riqueza alélica, coeficientes de endogamia, diversidad nucleotídica y F_{ST} entre cada par de poblaciones) utilizando el archivo VCF Conjunto1b. También calculamos el número de alelos privados en cada población utilizando un código Python personalizado (Van Rossum & Drake 2009), que se puede encontrar en GitHub (Faircloth 2021). Los detalles adicionales sobre los análisis de la estructura genética y las estadísticas resumen de genética poblacional se encuentran en los Métodos Suplementarios.

Análisis filogenéticos

Para investigar las relaciones evolutivas entre poblaciones, utilizamos el archivo VCF Conjunto1b para estimar árboles de especies utilizando SNAPP v1.5.1 (Bryant *et al.* 2012) implementado en Beast v2.6.3 (Bouckaert *et al.* 2014). Elegimos SNAPP porque fue diseñado para modelar el proceso de coalescencia utilizando frecuencias alélicas a partir de datos de SNP bialélicos y porque produce resultados que permiten visualizar señales conflictivas debido a alelos compartidos entre múltiples poblaciones, los cuales esperábamos que existieran en nuestro conjunto de datos basado en la posibilidad de múltiples introducciones en Cuba. Debido a que SNAPP es computacionalmente intensivo, nos impide estimar un árbol de especies para todo nuestro conjunto de datos; por tanto, utilizamos dos tipos de esquemas de submuestreo para proporcionar resolución a escalas geográficas amplias y reducidas: 1) cinco submuestras replicadas que contenían cinco individuos muestreados aleatoriamente de cada una de las cuatro poblaciones geográficas identificadas por nuestros análisis sNMF (EE.UU., norte de México, sur de México y Cuba; 20 individuos por análisis) (Tabla S2); y 2) subconjuntos de localidad específica para cada una de las cinco localidades cubanas que incluyen todos los individuos de esa localidad (rango 3-6 individuos) así como dos individuos seleccionados

aleatoriamente de cada una de las doce poblaciones continentales del norte de México, sur de México y EE.UU. (total 27-30 individuos por análisis) (Tabla S2).

Realizamos cada análisis SNAPP con parámetros predeterminados para 2 millones de iteraciones, muestreando cada 1 000 iteraciones y descartando el primer 10% de las iteraciones muestreadas como "quemadas". Utilizamos Tracer v1.7.2 (Rambaut *et al.* 2018) para visualizar los parámetros estimados y garantizar que el tamaño de muestra efectivo de cada uno (ESS) fuera superior a 200 (Drummond *et al.* 2006). Visualizamos los árboles de especies resultantes y la distribución posterior de los árboles de genes utilizando DensiTree v2.2.7 (Bouckaert 2010; Bouckaert & Heled 2014). En los Métodos Suplementarios se ofrecen detalles adicionales sobre los protocolos de muestreo aleatorio y los análisis SNAPP.

Análisis demográficos

La inferencia de relaciones evolutivas y la visualización del intercambio de alelos entre poblaciones proporcionan un mecanismo para comprender los orígenes de la población, pero estos tipos de análisis no permiten usualmente comparaciones objetivas de escenarios evolutivos alternativos, incluidas comparaciones del momento de los eventos evolutivos y/o la(s) fuente(s) y dirección de los migrantes a poblaciones específicas. Esto es particularmente cierto en ausencia de calibraciones fósiles adecuadas, que es actualmente el caso de las codornices cubanas (Orihuela 2019). Para realizar este tipo de análisis, utilizamos momi2 (Kamm *et al.* 2020) con el espectro de frecuencia de sitio (SFS) derivado del archivo VCF Conjunto2.

Debido a que el registro histórico contradice la hipótesis de una única introducción de codornices en Cuba (Barbour 1923; Chapman 1892), sometimos a prueba dos categorías de modelos considerando nuestros datos: 1) modelos de origen único con un segundo evento de dispersión y 2) modelos de origen múltiple. Diseñamos los modelos de fuente única para probar escenarios en los que una de las poblaciones continentales (el ancestro del norte + sur de México, norte de México, sur de México o EE.UU.) fundó la población cubana, seguida por un único evento de dispersión desde la misma

población fundadora hacia Cuba. Este diseño es consistente con escenarios de dispersión natural o mediada por el hombre desde un único origen geográfico. Diseñamos los modelos de origen múltiple para probar escenarios en los que una de las poblaciones continentales fundó la población cubana, seguida por un único evento de dispersión desde una población continental diferente durante los últimos 500 años. Este diseño es consistente con los escenarios de dispersión natural o mediada por el hombre que establecieron la población cubana, seguidos por introducciones mediadas por el hombre durante los últimos 500 años, como se reporta en varias fuentes históricas (Barbour 1923; Gundlach 1876; Chapman 1892). Restringimos los modelos en la categoría de fuentes múltiples para incluir siempre a los EE.UU., ya sea como la población fundadora o como la fuente de dispersión más reciente a Cuba, porque los análisis SNAPP siempre mostraron alelos compartidos entre las poblaciones de codornices de EE.UU. y Cuba. Por ejemplo, no modelamos un escenario en el que las codornices del norte de México fundaron la población cubana, seguida de una dispersión reciente de codornices del sur de México porque esto era inconsistente con los resultados del SNAPP. Para probar la hipótesis sobre el momento de la llegada de las codornices a Cuba, incorporamos cinco escenarios temporales diferentes a todos los modelos en ambas categorías de la fundación de la población cubana - específicamente, que la población cubana de codornices se fundó 1) hace < 500 años (desde la llegada de los europeos a Cuba; de las Casas 1877); 2) hace 500–5 000 años (desde la llegada de los indígenas a Cuba; Allaire 1999); 3) hace 5 000–11 700 años (desde la transición Pleistoceno-Holoceno; Cohen *et al.* 2013); 4) hace 11 700–23 000 años (desde el último máximo glacial; Cohen *et al.* 2013); o 5) hace 23 000–140 000 años (desde el penúltimo máximo glacial; Colleoni *et al.* 2016). En total, se obtuvieron 45 modelos distintos (Figura S2; Tabla S4).

Antes de ejecutar *mom2*, establecimos el tamaño efectivo de la población ancestral de codornices y su especie hermana, la Codorniz Yucateca, en $3,35 \times 10^5$, el valor medio estimado a través de múltiples ejecuciones de G-PhoCs (Gronau *et al.* 2011) (los detalles adicionales sobre los análisis de G-PhoCs se encuentran en los Métodos Suplementarios); especificamos un tiempo de generación de 1,22 años, que fue el valor medio estimado a partir de múltiples estudios de radiotelemetría y supervivencia de codornices silvestres (Halley *et al.* 2014); y especificamos una tasa de mutación de $1,91 \times 10^{-9}$ sitios por año, la cual fue estimada a partir de pollos (Nam *et al.* 2010). Finalmente, limitamos el tiempo de

divergencia entre la Codorniz y la Codorniz Yucateca a 1 563 000 años, el cual fue el límite más antiguo del intervalo de densidad posterior mayor (HPD, por sus siglas en inglés) del 95%, estimado para su divergencia en una filogenia calibrada en el tiempo (Hosner *et al.* 2015).

Ejecutamos cada uno de los 45 modelos 10 veces y calculamos las puntuaciones corregidas del criterio de información de Akaike (AICc, por sus siglas en inglés) (Hurvich & Tsai 1989, 1993) para todos los modelos en cada conjunto de 10 ejecuciones de modelos. A continuación, utilizamos la comparación de modelos basada en el AIC (Burnham & Anderson 2002) para categorizar y comparar los modelos (Tabla S5). Para cada uno de los tres modelos que cayeron dentro del conjunto de confianza (Royall 1997) en cualquiera de las 10 ejecuciones, completamos 90 ejecuciones adicionales. Seleccionamos el mejor valor de log-verosimilitud (el más alto) para cada modelo de 100 (10+90) ejecuciones, y utilizamos la mejor log-verosimilitud obtenida para cada uno de los tres modelos principales para calcular las puntuaciones finales de AICc, los valores delta de AICc y las ponderaciones de Akaike, siguiendo los criterios de Burnham y Anderson (2002). Finalmente, para los dos modelos (de un total de tres) del conjunto de confianza final, ejecutamos 100 réplicas bootstrap en momi2 y calculamos los intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los parámetros de cada modelo.

Resultados

Datos de secuencias de las muestras de tejidos y de las almohadillas de los dedos

Los datos de las secuencias obtenidas de las muestras de tejido y de almohadillas de los dedos fueron comparables, aunque observamos algunas diferencias entre los tipos de muestras y una mayor varianza en todas las métricas entre las secuencias provenientes de las almohadillas de los dedos (Tabla 2). Concretamente, obtuvimos un promedio de 1 629 289 lecturas (rango 206 636 - 2 483 216, intervalo de confianza [IC] del 95% \pm 377 407) de muestras de tejido preparadas como bibliotecas 3RAD, y 1 338 505 lecturas (rango 269 012 - 5 980 941, IC del 95% \pm 158 242) de muestras de almohadillas de los dedos preparadas como bibliotecas genómicas estándar. La principal diferencia entre los dos tipos de muestras fue la eficacia de la captura del objetivo: el 95,7% de las lecturas

Tabla 2. Estadísticas resumen de la secuenciación para muestras de tejido y almohadillas de los dedos de las patas.

Tipo de muestra	No. de muestras	Medias de las lecturas originales \pm 95% IC	Lecturas objetivo (%)	Lecturas duplicadas (%)	Profundidad media de cobertura \pm 95% IC
Tejido	14	1 629 289 \pm 377 407	95,7	4,96	47 \pm 4
Dedos	95	1 338 505 \pm 158 242	24,1	24,8	66 \pm 6

obtenidas de las muestras de tejido fueron objetivo, mientras que el 24,1% de las lecturas de las muestras de las almohadillas de los dedos fueron objetivo. También descartamos muchas más lecturas duplicadas de las muestras de las almohadillas de los dedos (24,8%) que de los tejidos (4,96%). Después de eliminados los duplicados, la profundidad media de cobertura de los SNP diana fue menor en los tejidos (rango 35-72, media 47 \pm 4 IC 95%), aunque la varianza fue mayor en las muestras de las almohadillas de los dedos (rango 19-209, media 66 \pm 6 IC 95%).

Luego de realizar el filtrado, los archivos VCF del Conjunto1 utilizados para los análisis de genética poblacional y filogenia contenían 1 258 SNP (Conjunto1a, sólo grupo interno) y 1 267 SNP (Conjunto1b, grupo interno+grupo externo), y el archivo VCF del Conjunto2 utilizado para la modelación demográfica contenía 2 228 SNP.

Estructura poblacional y diversidad genética

En las ejecuciones de sNMF para individuos de EE.UU., México y Cuba se identificaron cuatro poblaciones como el mejor valor ajustado de K, un resultado que concuerda ampliamente con la región de muestreo. Todas las muestras de Cuba y EE.UU. fueron asignadas a sus propias poblaciones, respectivamente, y las muestras de México fueron asignadas a una población del norte o del sur, en consonancia con las rupturas filogenéticas observadas en los datos UCE para esta especie que corresponden al Cinturón Transvolcánico (Marshall & Liebherr 2000; Morrone 2010; Salter *et al.* 2022) (Figura 2A). sNMF también mostró que las cuatro poblaciones estaban bien diferenciadas con poca evidencia de mezcla en la mayoría de los individuos. Las excepciones a esta tendencia general fueron

Figura 2. Estructura poblacional de codornices de Cuba, EE.UU. y México. (A) Resultados del sNMF para el valor de K mejor ajustado de las cuatro poblaciones. Los gráficos de pastel muestran las proporciones de mezcla para cada individuo representado por localidad de muestreo (los puntos han sido desplazados alrededor de las coordenadas exactas para permitir una mejor visualización). (B) Los resultados del DAPC para el mejor ajuste de los cuatro agrupamientos poblacionales: EE.UU. (amarillo); norte de México (verde); sur de México (azul) y Cuba (naranja). (C) Resultados del PCA para el mismo conjunto de individuos. Los agrupamientos han sido coloreados como en (A-B) para reflejar la asignación poblacional de sNMF y DAPC.

la mezcla entre las poblaciones del norte y del sur de México, evidente en las muestras recolectadas en la vertiente caribeña del sur de México, y la mezcla entre la población del norte de México e individuos de EE.UU. recolectados en Luisiana y Georgia. En particular, individuos de la vertiente caribeña del sur de México compartieron alelos con individuos cubanos (Figura 2A). Los resultados del DAPC también identificaron cuatro poblaciones como las que mejor se ajustaban a los datos, y las asignaciones poblacionales fueron idénticas a los resultados del sNMF (Figura 2B). Los análisis PCA, que no requerían una selección *a priori* del número de agrupamientos en los datos, también mostraron cuatro poblaciones bien diferenciadas y una asignación poblacional idéntica a los resultados de sNMF y DAPC (Figura 2C). Cuando se incluyó a la Codorniz Yucateca (*C. nigrogularis*) como grupo externo en análisis similares, el valor de K mejor ajustado sugerido por sNMF aumentó a cinco poblaciones, con pocos cambios en las proporciones de mezcla estimadas entre las muestras de codornices o en los resultados de agrupamiento de DAPC o PCA (Figura S1). Estos resultados sugieren que las

poblaciones de Codorniz Yucateca de la península de Yucatán no fueron la fuente de las codornices cubanas.

En todas las poblaciones, la diversidad nucleotídica media fue de 0,277 (0,268 - 0,285 IC 95%), y la heterocigosidad observada fue inferior a la esperada ($t = 21,845$; $gl = 5067$; valor de $p = 2,2e-16$) (Tabla 3). Cuando consideramos las poblaciones por separado, la diversidad nucleotídica y la heterocigosidad observada y esperada fueron mayores entre las codornices de EE.UU. y menores entre las codornices del sur de México (Tabla 3). Las cuatro poblaciones presentaron coeficientes de endogamia positivos, que oscilaron entre 0,050 en la población cubana y 0,155 en la población del sur de México (Tabla 3).

Tabla 3. Estadísticas resumen de genética poblacional. Para cada población la tabla muestra el número de individuos, la heterocigosidad observada (H_o) y esperada (H_e), la riqueza alélica, la diversidad nucleotídica (π), y el coeficiente de endogamia (F_{IS}). Todos los estadísticos fueron calculados con los datos del Conjunto1b. N. Mex = norte de México; S. Mex = sur de México.

Población	Tamaño de muestra	H_o	H_e	Riqueza alélica	π	F_{IS}
Cuba	19	0,223	0,237	1,679	0,236	0,050
N. Mex	26	0,232	0,249	1,785	0,249	0,052
S. Mex	37	0,174	0,214	1,693	0,213	0,155
EE.UU.	22	0,260	0,281	1,893	0,280	0,062

Tabla 4. F_{ST} entre pares de poblaciones (mitad inferior en blanco). Alelos privados en la diagonal negra. Alelos privados dentro de pares de poblaciones en gris.

Población	Cuba	N. México	S. México	EE.UU.
Cuba	7	1	11	47
N. México	0,155	6	57	74
S. México	0,184	0,167	24	24
EE.UU.	0,126	0,135	0,226	59

Figura 3. Relaciones evolutivas de las poblaciones de Codorniz de Cuba, EE.UU. y México. Árboles de especies de cinco análisis SNAPP independientes, usando cinco individuos aleatoriamente muestreados por población (A-E). La topología consenso está representada por líneas negras; las topologías alternativas están representadas por líneas grises. Las muestras utilizadas para cada análisis están listadas en la Tabla S2.

Los valores de F_{ST} fueron moderados entre poblaciones (Tabla 4), siendo la población cubana la que mostró menor diferenciación en comparación con la de EE.UU., seguida por las comparaciones entre individuos cubanos e individuos recolectados de las poblaciones del norte y sur de México (Tabla 4). Identificamos alelos privados en las cuatro poblaciones, incluyendo siete alelos exclusivos de la población cubana (Tabla 4). Cuando ampliamos el análisis para buscar alelos exclusivos de pares de poblaciones, encontramos un alelo privado compartido entre Cuba y el norte de México, 11 compartidos entre Cuba y el sur de México y 47 compartidos entre Cuba y EE.UU. (Tabla 4).

Análisis filogenéticos

Los análisis SNAPP utilizando un amplio esquema de submuestreo geográfico, en el que muestreamos aleatoriamente individuos de cada una de las cuatro poblaciones identificadas por sNMF (Cuba, norte

de México, sur de México y EE.UU.), produjeron diferentes topologías de árboles de especies (Figura 3). En cuatro de los cinco análisis, la topología consenso ubicó a la población cubana como hermana de la población de EE.UU., y a Cuba+EE.UU. como hermana de un clado formado por ambas poblaciones mexicanas (Figura 3A-D). Sin embargo, el análisis restante ubicó a la población cubana como hermana de las dos poblaciones mexicanas (Figura 3E). En los cinco análisis, la distribución posterior de los árboles mostró una considerable variación en la topología, incluyendo alelos compartidos entre la población cubana y múltiples poblaciones continentales (Figura 3A-D). para cada análisis están listadas en la Tabla S3.

Los análisis SNAPP con un esquema de submuestreo más fino a nivel de población, los cuales utilizamos para comprender la compleja historia de introducciones en Cuba, sugirieron que había un patrón geográfico en la discordancia que observamos en el primer esquema de subconjuntos: los individuos recolectados en Pinar del Río, la población más occidental de Cuba, fueron ubicados como hermanos de la población del sur de México, con las poblaciones del norte de México y EE.UU. formando el clado hermano de este grupo (Figura 4A). Sin embargo, los individuos recolectados de

Figura 4. Las poblaciones de codornices cubanas tienen historias evolutivas heterogéneas. Los árboles de especies de cinco análisis SNAPP independientes, usando 3-5 muestras por población cubana y dos individuos aleatoriamente muestreados de todas las subpoblaciones (Tabla 1) de cada población continental (**A-E**). El año en que las muestras cubanas fueron recolectadas aparece debajo del nombre de la localidad. La topología consenso está representada por líneas negras; las topologías alternativas están representadas por líneas grises. Las muestras utilizadas para cada análisis están listadas en la Tabla S3.

tres poblaciones de las provincias centrales y orientales de Cuba, así como los individuos recolectados de la Isla de la Juventud, fueron ubicados como hermanos de la población de EE.UU.; y las poblaciones del norte y sur de México formando un clado hermano posterior (Figura 4B-E). Al igual que en el primer esquema de subconjuntos y a pesar de las diferencias en la topología, la distribución posterior de los árboles en todos los análisis mostró alelos compartidos entre la población cubana y múltiples poblaciones continentales.

Análisis demográficos

Para permitir comparaciones objetivas de escenarios evolutivos alternativos, fundamentados históricamente y biológicamente, sobre la llegada de las codornices a Cuba, probamos 45 modelos demográficos. En la comparación inicial de los 45 modelos, sólo tres modelos quedaron dentro del conjunto de candidatos. Después de ejecutar cada uno de estos tres modelos 100 veces para buscar el espacio de probabilidad, sólo dos modelos permanecieron en el conjunto de confianza con ponderación de Akaike (w_i) entre 0,503 y 0,493 (Tabla 5; Tabla 6). Ambos modelos apoyan un escenario en el cual la población cubana de codornices fue fundada por codornices del sur de México, seguida por la introducción de codornices de EE.UU. (Figura 5; Tabla 6). El modelo mejor soportado ($w_i = 0,503$) restringió la colonización inicial desde el sur de México entre 500–5 000 años atrás (estimada en 855 ± 217 años atrás o ca. 1165 EC), con la introducción desde los EE.UU. ocurriendo hace 301 ± 26 años (ca. 1720 EC). El segundo mejor modelo ($w_i = 0.436$) restringió el tiempo de colonización a los últimos 500 años y estimó edades ligeramente más tempranas para los eventos de fundación y migración (colonización desde el sur de México hace 467 ± 22 años, introducción desde

Tabla 5. Resultados de la selección del modelo demográfico. Cada modelo fue ejecutado 100 veces y la mayor puntuación de probabilidad para cada uno fue usada para la selección del modelo AIC. El número de parámetros (K), puntuaciones AIC corregidas (AIC_c), diferencia entre el modelo AIC_c y el menor AIC_c (Δ_i), y las ponderaciones de Akaike (w_i) son dados. Los números de los modelos corresponden a la representación gráfica en la Figura S2.

Modelo	Descripción del modelo	K	Puntuación de probabilidad	AIC _c	Δ_i	w_i
m27	Fundador del sur de México (hace 500–5000 años), migración posterior desde EE.UU. (hace <500 años)	11	-19238,203	38501,128	0,000	0,503
m26	Fundador del sur de México (hace <500 años), migración posterior desde EE.UU. (hace <500 años)	11	-19238,225	38501,171	0,043	0,493
m41	Fundador de EE.UU. (hace <500 años), migración posterior desde sur de México (hace <500 años)	11	-19243,078	38510,878	9,750	0,004

EE.UU. hace 158 ± 25 años). Ambos modelos estimaron tamaños efectivos de población pequeños para los codornices cubanos (393-752 individuos), consistentes con un escenario de una población fundadora pequeña. Ambos modelos estimaron la probabilidad de pulsos desde EE.UU. en $\sim 58\%$, lo que significa que el 58% del tamaño efectivo de la población de codornices cubanos son migrantes procedentes de EE.UU. (Kamm *et al.* 2020). Las estimaciones de parámetros restantes fueron concordantes entre los dos modelos (Tabla 6). Ambos modelos estimaron: (1) que la divergencia entre las codornices y las codornices yucatecas ocurrió hace ca. 1,563 Ma, lo cual fue igual a la restricción que impusimos para este evento basado en los resultados de una filogenia calibrada en el tiempo (Hosner *et al.* 2015); y (2) la divergencia simultánea de los tres linajes continentales ca. 334 000 años

Tabla 6. Estimaciones de parámetros para los dos modelos demográficos mejor soportados $\pm 95\%$ intervalos de confianza. Las edades de divergencia están dadas en años. N_e = tamaño efectivo poblacional.

Parámetro	Fundador del sur de México (hace 500–5000 años), migración posterior desde EE.UU. (hace <500 años)	Fundador del sur de México (hace <500 años), migración posterior desde EE.UU. (hace <500 años)
Ponderaciones de Akaike	0,503	0,493
Edad de migración desde EE.UU.	301 ± 26 (límite superior 500)	158 ± 25 (límite superior 467)
Probabilidad de pulsos migratorios	$57,50 \pm 0,01\%$	$57,82 \pm 0,01\%$
Edad de divergencia entre las poblaciones de Cuba y el sur de México	855 ± 217 (restringido 500-5000)	467 ± 22 (límite superior 500)
Edad de divergencia entre las poblaciones del norte y sur de México	$333\,786 \pm 11\,434$	$334\,693 \pm 18\,884$
Edad de divergencia entre las poblaciones de EE.UU. y la ancestral de México	$333\,786 \pm 15\,362$	$334\,693 \pm 17\,133$
Edad de divergencia entre la Codorniz Yucateca y la población ancestral de codornices	$1\,562\,873 \pm 27\,289$ (límite superior 1,563 M)	$1\,562\,902 \pm 28\,510$ (límite superior 1,563 M)
Cuba N_e	752 ± 68	393 ± 49
Norte de México N_e	$1\,290\,940 \pm 55\,260$	$1\,310\,580 \pm 80\,307$
Sur de México N_e	$1\,108\,260 \pm 21\,675$	$1\,098\,556 \pm 25\,430$
EE.UU. N_e	$916\,239 \pm 65\,384$	$927\,960 \pm 94\,878$
Codorniz Yucateca N_e	$2\,213\,379 \pm 426\,636$	$2\,262\,612 \pm 340\,677$

atrás. Las estimaciones del tamaño efectivo de la población fueron similares para los tres linajes continentales de codornices, oscilando entre ~920 000 para los EE.UU. a ~1,1 millones para los del sur de México y ~1,3 millones para los del norte de México. Se estimó que el tamaño efectivo de la población de codornices yucatecas era de ~2,2 millones (Tabla 6).

Discusión

Las codornices cubanas son una población única nacida de la hibridación de linajes divergentes

En conjunto, nuestros datos sugieren que un pequeño número de codornices de la vertiente caribeña del sur de México colonizó Cuba, seguido de una introgresión significativa de codornices introducidas en Cuba desde el sureste de EE.UU. Las señales contradictorias de ancestralidad presentes en los análisis SNAPP sugieren que las codornices cubanas son el resultado de linajes evolutivos interactuantes, consistentes con introducciones desde poblaciones fuente continentales en el sur de México y EE.UU. (Figura 3, Figura 4). Los resultados de nuestro modelo demográfico son inequívocos de que la población cubana de codornices fue fundada por individuos del sur de México, seguidos por una introgresión sustancial con codornices introducidas desde el sureste de EE.UU. (Tabla 6; Figura 5). Los modelos que apoyan un orden alternativo de introducción no estuvieron respaldados (Tabla 5).

Figura 5. Las estimaciones de los parámetros de los modelos demográficos con mejor soporte (A-B). El eje Y está representado en escala logarítmica por encima de la línea de puntos. El tiempo y la dirección de la migración es mostrada con flechas rojas discontinuas; los porcentajes representan el por ciento de la población cubana efectiva que son migrantes de EE.UU. CY = Codorniz Yucateca; S. Mex = sur de México; N. Mex = norte de México. Las ramas están realizadas a escala según el tamaño efectivo poblacional (N_e); las escalas son mostradas a la derecha.

Aunque los resultados del sNMF mostraron poca evidencia de alelos compartidos entre la población de codornices cubanas y los individuos del norte de México y EE.UU., los nueve individuos que muestreamos de la vertiente caribeña del sur de México mostraron un grado considerable de alelos compartidos con la población cubana (11-26% de asignación poblacional) (Figura 2). Este hallazgo es consistente con un escenario en el que individuos de esta región del sur de México fundaron la población cubana, seguido de efectos fundadores subsecuentes y deriva genética en la población cubana, lo cual puede alterar significativamente las frecuencias alélicas sin mucho efecto en la heterocigosidad (Allendorf 1986). A pesar de los pequeños tamaños poblacionales efectivos para las codornices cubanas estimados por los modelos demográficos (Figura 5, Tabla 6), observamos mayor heterocigosidad y diversidad alélica entre las codornices cubanas que en la población mucho más grande del sur de México (Tabla 3), lo que es consistente con un cuello de botella de la población fundadora seguido por un movimiento sustancial de individuos desde los EE.UU. hacia Cuba, similar a

los patrones de diversidad genética en poblaciones recientemente introducidas de anolinos caribeños (Kolbe *et al.* 2004, 2007) y ranas (Heinicke *et al.* 2011). En conjunto, estos resultados rechazan la hipótesis de que las codornices cubanas fueron introducidas originalmente desde el sureste de EE.UU., aunque las estimaciones de los parámetros de nuestro modelo demográfico sugieren que el tamaño efectivo de la población de codornices cubanas comprende más individuos de EE.UU. que del sur de México (Tabla 6).

Por el contrario, los resultados del SNAPP respaldan la conjetura (Barbour 1923; Gundlach 1876) de que la provincia de Pinar del Río es un reservorio de codornices cubanas "nativas" y potencialmente el sitio de su población fundadora (Figura 4). Pinar del Río fue la única población para la cual el SNAPP infirió un árbol de especies que ubicó a las codornices cubanas como hermanas de las codornices recolectadas en el sur de México, en lugar de procedentes de EE.UU. (Figura 4A); a diferencia de las tres poblaciones en el centro y este de Cuba donde se han documentado introducciones del siglo XIX desde el sureste de EE.UU. (Chapman 1892). Sin embargo, nuestros resultados del SNAPP desafían la idea de que la Isla de la Juventud permanece como una población de codornices cubanas "nativas" que no han experimentado introgresión posterior con codornices de EE.UU. Los individuos de esta localidad fueron ubicados como hermanos de la población de EE.UU. y no como hermanos de la población del sur de México (Figura 4B). Dicho esto, dado el pequeño tamaño de la isla (2 200 km²) y nuestro pequeño tamaño de muestra (n=5), un solo individuo adicional posiblemente podría alterar este resultado.

En efecto, las codornices cubanas que muestreamos (recolectadas entre 1859-1966) son híbridos de generación avanzada entre dos linajes bien diferenciados de codornices que han evolucionado de forma algo independiente durante >300 000 años (Figura 5, Tabla 6). Esta conclusión explica las observaciones de diversos fenotipos de plumaje en las codornices cubanas, con especímenes recolectados alrededor de Cuba y de la Isla de la Juventud que muestran el plumaje típico de las codornices de Florida (Ridgway 1894), codornices de la vertiente del Caribe (Parkes 1990), aparentes híbridos cubano-floridanos (Chapman 1892), y el plumaje distintivo de *Colinus cubanensis* descrito por Gould (1850) (Figura 1B).

El momento de la llegada de las codornices a Cuba sugiere una introducción mediada por el hombre

Aunque ambos modelos demográficos en nuestro conjunto de confianza concuerdan en la fuente y el orden de las introducciones a Cuba, la pequeña diferencia en las ponderaciones de Akaike sugiere que son equívocos con respecto al momento preciso de estos eventos. El modelo mejor ponderado sugiere que las codornices llegaron a Cuba desde el sur de México hace 638-1072 años (ca. 948-1382 EC), pero este escenario es sólo 1,02 veces más probable dados nuestros datos que el modelo que estimó la llegada de las codornices hace 445-489 años (ca. 1531-1575 EC). Este equívoco puede deberse al modo en que hemos restringido nuestros modelos. En ambos modelos candidatos, se estimó que el tiempo de divergencia entre la Codorniz y la Codorniz Yucateca era ligeramente más reciente que el límite más antiguo que permitimos basado en una filogenia anterior calibrada en el tiempo. Restringimos esta separación a la HPD del 95% más antigua de ese análisis, que es ~400 000 años más antigua que el tiempo de divergencia medio de 1,133 Ma (Hosner *et al.* 2015), lo que sugiere que sin esta restricción, las estimaciones del tiempo de divergencia de nuestro conjunto de datos podrían ser considerablemente más antiguas que las de estudios anteriores. Nuestra elección de la tasa de mutación y el tiempo generacional también podría haber influenciado estas estimaciones, por lo que advertimos sobre la sobre interpretación de las fechas precisas obtenidas de las corridas del modelo demográfico. En última instancia, la discrepancia entre los dos modelos en el conjunto de confianza constituye una diferencia de unos pocos cientos de años y resolver esta diferencia exacta puede ir más allá del grado de resolución que podemos esperar de este tipo de datos moleculares.

Los resultados del modelo demográfico indican sin ambigüedad que las codornices llegaron a Cuba muy recientemente, mucho después del primer asentamiento humano documentado. El límite más antiguo de nuestras estimaciones de tiempo de divergencia sugiere que las codornices ya estaban presentes en Cuba en el momento del asentamiento europeo a partir de 1510 (Tabla 6); sin embargo, esta fecha no descarta la participación humana en la introducción de las codornices en Cuba. La evidencia arqueológica más antigua de asentamientos humanos en Cuba data de 3100 a.C., con subsecuentes oleadas de migrantes que llegaron de las Antillas Menores durante los siguientes dos

mil años (Allaire 1999). La práctica indígena de trasladar animales salvajes, sobre todo los que se utilizan como alimento, ha sido bien documentada en el Caribe (Wing 2001; Newsom & Wing 2004), lo que incluye pruebas moleculares y fósiles recientes de que los pueblos lucayos moldearon la distribución de roedores endémicos (*Geocapromys ingrahami*) por todo el archipiélago de Bahamas (Oswald *et al.* 2020), aunque es incierta la extensión de esta práctica en los indígenas que habitaron Cuba. Se especula que los taínos de Cuba llegaron al sur de Florida a finales del siglo XV, antes de la llegada de los europeos, y que pudieron haber establecido contacto con la Península de Yucatán, aunque faltan evidencias arqueológicas para llegar a estas conclusiones (revisado en Chard 1950). El marco temporal más antiguo que inferimos para la introducción original de las codornices en Cuba es consistente con el confuso escenario propuesto por Gundlach: que las codornices ya estaban presentes en la isla antes de la colonización española y que las codornices fueron introducidas cerca de La Habana por un coronel español a finales de 1700 (Gundlach 1876).

Las estimaciones del tiempo de divergencia más reciente a partir de nuestros modelos demográficos sitúan la introducción de las codornices en Cuba poco después de la colonización europea. Cuba fue una de las islas visitadas por Cristóbal Colón en 1492, y los primeros colonos españoles llegaron durante 1510, estableciendo asentamientos permanentes en donde actualmente se encuentra La Habana en 1515 (de las Casas 1877; Monzote 2009). Entre 1575 y 1779, la principal ruta de navegación transatlántica utilizada por las flotas españolas pasaba entre Veracruz y La Habana antes de partir a través del Atlántico (Figura 1), con hasta 100 barcos haciendo este viaje cada año a finales del siglo XVI (revisado en Lugo-Fernández *et al.* 2007). Esta historia es notablemente consistente con nuestras estimaciones, que indicaron que la introducción de codornices ocurrió a mediados del siglo XVI (Figura 4, Tabla 6). La conexión histórica Veracruz-La Habana también apoya las señales de ancestralidad compartida en nuestros análisis sNMF entre las codornices de Cuba y los de la vertiente caribeña del sur de México (Figura 2) y la relación hermana previamente reportada entre las codornices cubanas y un clado que incluye poblaciones de la vertiente caribeña (Salter *et al.* 2022). Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que las codornices fueron introducidas en Cuba desde la vertiente caribeña del sur de México antes del siglo XIX (Parkes 1990). Adicionalmente, las fechas más recientes que estimamos sugieren que las codornices del sureste de EE.UU. llegaron a Cuba ca.

1860, lo cual es respaldado por la colección de codornices cubanas con plumaje similar a los de Florida durante las décadas siguientes (Chapman 1892).

Basado en nuestros resultados, no podemos rechazar ni la hipótesis de Gundlach de que las codornices ya estaban presentes en Cuba antes de la llegada de los europeos ni la hipótesis de Parkes de que las codornices fueron traídas a Cuba desde México por los españoles, en parte porque estas no son mutuamente excluyentes. El rango de fechas de introducción estimado en nuestros análisis demográficos podría apoyar la teoría de Gundlach de que ya había una población de codornices en Cuba cuando los españoles empezaron a introducirlos, mientras que las fechas más recientes son consistentes con la hipótesis de que los españoles fueron totalmente responsables de la introducción de codornices. Gundlach no especificó ninguna fuente de las codornices introducidos en Cuba, mientras que Parkes fue inequívoco al afirmar que las codornices cubanas fueron introducidas desde la vertiente caribeña de México. Los mismos barcos que viajaban entre Veracruz y La Habana también se detuvieron en Florida (Lugo-Fernández *et al.* 2007), donde los españoles establecieron colonias a partir de 1568, por lo que un origen floridano de las codornices cubanas introducidas por los españoles es plausible dentro de este marco temporal. Sin embargo, nuestros resultados apoyan claramente al sur de México como la fuente original de la población de codornices cubanas.

En ausencia de documentación explícita de que los humanos (ya sean indígenas o europeos) trajeron las primeras codornices a Cuba desde el sur de México, nuestros datos no pueden excluir un escenario en el cual las codornices arribaron a Cuba a través de algún tipo de dispersión natural; sin embargo, siguiendo los criterios establecidos para distinguir las poblaciones de animales translocados de las que ocurren naturalmente (Heinsohn 2010), sostenemos que es extremadamente improbable, dada tanto la capacidad de dispersión de las codornices como la evidencia de nuestros datos genéticos. Las codornices son en gran medida sedentarias y rara vez se dispersan a distancias superiores a unos pocos kilómetros (Stoddard 1931; Smith *et al.* 1982). Las distancias más cortas entre Cuba y Norteamérica continental son de más de 200 kilómetros hasta el sur de Florida (~225 km) o la Península de Yucatán (~210 km), y la distancia entre la vertiente caribeña y Cuba es aún mayor (~1 290 km). Adicionalmente, muchas aves sedentarias son reacias a la dispersión sobre el agua (Moore

et al. 2008), lo que hace improbable un escenario de dispersión natural. La única otra Codorniz odontofórida que se encuentra en islas es la Codorniz Californiana de Catalina (*Callipepla californica catalinensis*), que se considera endémica de la isla de Catalina, frente a la costa del sur de California; en particular, se sospecha que esta población fue introducida por los paleoindios tras su llegada a la isla hace ~12 000 años (Johnson 1972; Zink *et al.* 1987). Finalmente, nuestra estimación de una introducción reciente es consistente con la falta de evidencia fósil de codornices (o cualquier galliformes) en Cuba durante el Cuaternario, a pesar de un registro fósil aviar diverso (Orihuela 2019; Zelenkov & Belichenko 2022) y la identificación de varios fósiles de Codorniz de Florida (Holman 1961). En resumen, la evidencia genética poblacional y demográfica que reportamos aquí, combinada con los registros y observaciones históricas, soporta la conclusión de que las codornices arribaron a Cuba a través de la introducción mediada por el hombre en el pasado reciente.

Conclusiones

A la luz de nuestros resultados, vale reconsiderar la descripción taxonómica de Gould de las codornices cubanas (Gould 1850). El reconocimiento de Gould de que las codornices cubanas son distintas de todas las demás poblaciones continentales de codornices (incluyendo *C. v. pectoralis* de Veracruz, que también describió), está ampliamente respaldado por nuestros datos. A pesar de su reciente llegada a la isla, la combinación de la deriva genética, las múltiples introducciones y el pequeño tamaño de la población han dado a las codornices cubanas un perfil alélico distinto que está bien diferenciado de las poblaciones continentales de codornices que muestreamos (Figura 4, Tablas S3-S4). Los fenotipos de plumaje únicos observados en las codornices cubanas, que inspiraron la descripción taxonómica de Gould, también sugieren una vía convincente de estudio futuro: como híbridos entre dos linajes fenotípicamente divergentes, las codornices cubanas ofrecen una oportunidad única para estudiar la base genética de los rasgos del plumaje que han dado lugar a la notable diversidad fenotípica dentro de las codornices, que tienen más subespecies (descritas por el plumaje del macho) que el 99% de todas las demás aves (Dickinson & Remsen 2013).

La combinación de especímenes históricos de museo y una gran cantidad de registros históricos proporcionó una oportunidad única para probar hipótesis demográficas en este sistema, pero nuestros resultados tienen implicaciones más allá de las codornices. Muchas distribuciones de animales han sido moldeadas por la actividad humana a lo largo de miles de años, indirectamente a través de cambios en el paisaje y el hábitat, así como mediante la introducción directa y la translocación de animales. Sin embargo, en algunos casos, permanece incierto el grado de implicación humana o nuestra capacidad para detectar sus efectos. Nuestros resultados demuestran que los datos genómicos procedentes de especímenes históricos de museo son lo suficientemente potentes como para inferir historias poblacionales complejas a lo largo de escalas temporales muy recientes, y podrían aplicarse enfoques similares para estudiar otras distribuciones animales ambiguas, particularmente en islas.

Agradecimientos

Agradecemos a Angus Davison, Town Peterson y dos revisores anónimos por sus comentarios, los cuales han mejorado este manuscrito. También agradecemos a los siguientes museos y personal de colecciones que facilitaron préstamos para este proyecto, incluidas las muestras que se utilizaron para diseñar los cebadores RADcap personalizados: Delaware Museum of Natural History (DMNH - Jean Woods); University of Kansas Biodiversity Research Institute (KU - Mark Robbins); Natural History Museum of Los Angeles County (LACM - Kimball Garrett); Louisiana State University Museum of Natural Science (LSU - Donna Dittmann, Van Remsen, & Fred Sheldon); Harvard Museum of Comparative Zoology (MCZ - Jeremiah Trimble); Moore Laboratory of Zoology (MLZ - James Maley & John McCormack); Royal Ontario Museum (ROM - Santiago Claramunt); San Diego Museum of Natural History (SDNHM - Phil Unitt); University of Michigan Museum of Zoology (UMMZ - Janet Hinshaw); National Museum of Natural History (USNM - Christopher Milensky); University of Washington Burke Museum (UWBM - Sharon Birks); Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ - René Corado); y Yale Peabody Museum (YPM - Kristof Zyskowski). También queremos agradecer a Christopher Milensky y al Museo Nacional de Historia Natural por facilitarnos el acceso a especímenes para fotografarlos. Gracias también a Pete Hosner, quien nos proporcionó las fechas de calibración para

los análisis demográficos, y a John Carroll, quien nos remitió al trabajo de Ken Parkes sobre las codornices cubanas. Las discusiones con Anna Hiller, Glauca Del Rio y Jessica Oswald proporcionaron información útil durante el desarrollo de este proyecto. Por último, agradecemos a Sheila Rodríguez Machado y Zenaida M. Navarro Martínez por su ayuda con la traducción del manuscrito al español.

Información sobre financiación: Esta investigación fue financiada con fondos de American Museum of Natural History Chapman Award, Society of Systematic Biology Graduate Student Research Award, y Louisiana State University Museum of Natural Science Ornithology Student Support Fund a J.F.S. J.F.S también fue apoyada por Carrie Lynn Yoder Superior Graduate Student Scholarship from Louisiana State University Department of Biological Sciences y NSF DBI-2109361. Este trabajo también fue financiado con fondos iniciales otorgados por LSU a B.C.F., y fondos de NSF DEB-1655624 a B.C.F. y R.T.B. . Partes de esta investigación fueron desarrolladas con recursos informáticos de alto rendimiento proporcionados por Louisiana State University (<http://www.hpc.lsu.edu>). Los financistas no tuvieron ningún papel en la creación o aprobación del contenido del manuscrito.

Accesibilidad de los datos: Las lecturas de secuenciación originales están disponibles en el Archivo de Lectura de Secuencias del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) como parte del BioProyecto PRJNA875956. El código informático personalizado, los alineamientos de ADN, la información de los análisis y los resultados de los análisis están disponibles en el repositorio digital Dryad (<https://doi.org/10.5061/dryad.tjq2bw31>).

Contribuciones de los autores

J.F.S., R.T.B. y B.C.F. diseñaron el estudio. J.F.S. recopiló y analizó los datos con la colaboración de R.T.B. y B.C.F. J.F.S., R.T.B. y B.C.F. escribieron el artículo. J.F.S., R.T.B. y B.C.F. aportaron fondos.

Referencias

- Allaire L (1999) Archaeology of the Caribbean Region. In: *The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas* (eds Salomon F, Schwartz SB). Cambridge University Press, Cambridge.
- Allendorf FW (1986) Genetic drift and the loss of alleles versus heterozygosity. *Zoo biology*, **5**, 181–190.
- Austin CC (1999) Lizards took express train to Polynesia. *Nature*, **397**, 113–114.
- Baird NA, Etter PD, Atwood TS, Currey MC, Shiver AL, Lewis ZA, Selker EU, Cresko WA, Johnson EA (2008) Rapid SNP discovery and genetic mapping using sequenced RAD markers. *PLoS One*, **3**, e3376.
- Barbour T (1923) *The Birds of Cuba*. Memoirs of the Nuttall Ornithological Club, Cambridge, Massachusetts.
- Boivin NL, Zeder MA, Fuller DQ, Crowther A, Larson G, Erlandson JM, Denham T, Petraglia MD (2016) Ecological consequences of human niche construction: Examining long-term anthropogenic shaping of global species distributions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **113**, 6388–6396.
- Bond J (1948) Origin of the Bird Fauna of the West Indies. *The Wilson Bulletin*, **60**, 207–229.
- De las Casas B (1877) *Historia de las Indias*. Imprenta y litografía de I. Paz.
- Bouckaert RR (2010) DensiTree: making sense of sets of phylogenetic trees. *Bioinformatics*, **26**, 1372–1373.
- Bouckaert RR, Heled J (2014) DensiTree 2: Seeing Trees Through the Forest. *bioRxiv*, 012401.
- Bouckaert R, Heled J, Kühnert D, Vaughan T, Wu CH, Xie D, Suchard MA, Rambaut A, Drummond AJ (2014) BEAST 2: a software platform for Bayesian evolutionary analysis. *PLoS Computational Biology*, **10**, e1003537.
- Bryant D, Bouckaert R, Felsenstein J, Rosenberg NA, RoyChoudhury A (2012) Inferring species trees directly from biallelic genetic markers: bypassing gene trees in a full coalescent analysis. *Molecular Biology and Evolution*, **29**, 1917–1932.
- Burnham KP, Anderson DR (2002) A practical information-theoretic approach. *Model Selection and Multimodel Inference*, **2**.
- Chapman FM (1892) *Notes on Birds and Mammals Observed Near Trinidad, Cuba: With Remarks on the Origin of West Indian Bird-life*. Order of the Trustees, American Museum of Natural History.
- Chard CS (1950) Pre-Columbian trade between north and south America. *Papers. Kroeber Anthropological Society*, **1**, 1–27.
- Chattopadhyay B, Garg KM, Ramakrishnan U (2014) Effect of diversity and missing data on genetic assignment with RAD-Seq markers. *BMC Research Notes*, **7**, 841.
- Chen B, Cole JW, Grond-Ginsbach C (2017) Departure from Hardy Weinberg Equilibrium and Genotyping Error. *Frontiers in Genetics*, **8**, 167.
- Cohen KM, Finney SC, Gibbard PL, Fan J-X (2013) The ICS international chronostratigraphic chart. *Episodes*, **36**, 199–204.
- Colleoni F, Wekerle C, Näslund J-O, Brandefelt J, Masina S (2016) Constraint on the penultimate glacial maximum Northern Hemisphere ice topography (≈ 140 kyrs BP). *Quaternary Science Reviews*, **137**, 97–112.
- Cory CB (1885) *A list of the birds of the West Indies, including the Bahama Islands and the Greater and Lesser Antilles, excepting the Islands of Tobago and Trinidad*. Estes & Lauriat, Boston.
- Davey JW, Hohenlohe PA, Etter PD, Boone JQ, Catchen JM, Blaxter ML (2011) Genome-wide genetic marker discovery and genotyping using next-generation sequencing. *Nature Reviews. Genetics*, **12**, 499–510.
- Dickinson EC, Remsen JV Jr (Eds.) (2013) *The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World*. Aves Press, Eastbourne, U.K.

- D'Orbigny A (1839) Ornithologie. In: *Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba* (ed Sagra R de la), pp. III–336. Artus Bertrand, Paris.
- Drummond AJ, Ho SYW, Phillips MJ, Rambaut A (2006) Relaxed phylogenetics and dating with confidence. *PLoS Biology*, **4**, e88.
- Faircloth BC (2021) *private-alleles: Compute private alleles in one population relative to another*. Github.
- Frichot E, Mathieu F, Trouillon T, Bouchard G, François O (2014) Fast and efficient estimation of individual ancestry coefficients. *Genetics*, **196**, 973–983.
- Glenn TC, Nilsen RA, Kieran TJ, Sanders JG, Bayona-Vásquez NJ, Finger JW, Pierson TW, Bentley KE, Hoffberg SL, Louha S, Garcia-De Leon FJ, Del Rio Portilla MA, Reed KD, Anderson JL, Meece JK, Aggrey SE, Rekaya R, Alabady M, Belanger M, Winker K, Faircloth BC (2019) Adapterama I: universal stubs and primers for 384 unique dual-indexed or 147,456 combinatorially-indexed Illumina libraries (iTru & iNext). *PeerJ*, **7**, e7755.
- Gould J (1850) *A monograph of the Odontophorinæ, or, Partridges of America*. John Gould, F. R. S., London.
- Gronau I, Hubisz MJ, Gulko B, Danko CG, Siepel A (2011) Bayesian inference of ancient human demography from individual genome sequences. *Nature Genetics*, **43**, 1031–1034.
- Gundlach JC (1876) *Contribucion á la ornitología cubana*,. Imp. “La Antilla” de N. Cacho-Negrete, Habana.
- Halley YA, Dowd SE, Decker JE, Seabury PM, Bhattarai E, Johnson CD, Rollins D, Tizard IR, Brightsmith DJ, Peterson MJ, Taylor JF, Seabury CM (2014) A draft de novo genome assembly for the northern bobwhite (*Colinus virginianus*) reveals evidence for a rapid decline in effective population size beginning in the Late Pleistocene. *PLoS One*, **9**, e90240.
- Heinicke MP, Diaz LM, Hedges SB (2011) Origin of invasive Florida frogs traced to Cuba. *Biology Letters*, **7**, 407–410.
- Heinsohn T (2003) Animal translocation: long-term human influences on the vertebrate zoogeography of Australasia (natural dispersal versus ethnophoresy). *The Australian Zoologist*, **32**, 351–376.
- Heinsohn TE (2010) Marsupials as introduced species: Long-term anthropogenic expansion of the marsupial frontier and its implications for zoogeographic interpretation. *Altered ecologies: Fire, climate and human influence on terrestrial landscapes*, 133–176.
- Hoffberg SL, Kieran TJ, Catchen JM, Devault A, Faircloth BC, Mauricio R, Glenn TC (2016) RADcap: sequence capture of dual-digest RADseq libraries with identifiable duplicates and reduced missing data. *Molecular Ecology Resources*, **16**, 1264–1278.
- Hofman CA, Rick TC (2018) Ancient biological invasions and island ecosystems: Tracking translocations of wild plants and animals. *Journal of Archaeological Research*, **26**, 65–115.
- Holman JA (1961) *Osteology of living and fossil New World quails (Aves, Galliformes)*. University of Florida.
- Hosner PA, Braun EL, Kimball RT (2015) Land connectivity changes and global cooling shaped the colonization history and diversification of New World quail (Aves: Galliformes: Odontophoridae). *Journal of biogeography*, **42**, 1883–1895.
- Hurvich CM, Tsai C-L (1989) Regression and time series model selection in small samples. *Biometrika*, **76**, 297–307.
- Hurvich CM, Tsai C-L (1993) A corrected Akaike information criterion for vector autoregressive model selection. *Journal of Time Series Analysis / A journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability*, **14**, 271–279.
- Johnsgard PA (1988) *Quails, Partridges, and Francolins of the World*. Oxford University Press.
- Johnson NK (1972) Origin and Differentiation of the Avifauna of the Channel Islands, California. *The Condor*, **74**, 295–315.
- Jombart T (2008) adegenet: a R package for the multivariate analysis of genetic markers. *Bioinformatics*, **24**, 1403–1405.

- Kamm J, Terhorst J, Durbin R, Song YS (2020) Efficiently inferring the demographic history of many populations with allele count data. *Journal of the American Statistical Association*, **115**, 1472–1487.
- Knaus BJ, Grünwald NJ (2017) vcfr: a package to manipulate and visualize variant call format data in R. *Molecular Ecology Resources*, **17**, 44–53.
- Kolbe JJ, Glor RE, Rodríguez Schettino L, Lara AC, Larson A, Losos JB (2004) Genetic variation increases during biological invasion by a Cuban lizard. *Nature*, **431**, 177–181.
- Kolbe JJ, Glor RE, Rodríguez Schettino L, Lara AC, Larson A, Losos JB (2007) Multiple sources, admixture, and genetic variation in introduced anolis lizard populations. *Conservation Biology: The Journal of the Society for Conservation Biology*, **21**, 1612–1625.
- Larson G, Burger J (2013) A population genetics view of animal domestication. *Trends in Genetics: TIG*, **29**, 197–205.
- Li H, Durbin R (2009) Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform. *Bioinformatics*, **25**, 1754–1760.
- Li H, Handsaker B, Wysoker A, Fennell T, Ruan J, Homer N, Marth G, Abecasis G, Durbin R, 1000 Genome Project Data Processing Subgroup (2009) The Sequence Alignment/Map format and SAMtools. *Bioinformatics*, **25**, 2078–2079.
- Linck E, Battey CJ (2019) Minor allele frequency thresholds strongly affect population structure inference with genomic data sets. *Molecular Ecology Resources*, **19**, 639–647.
- Lugo-Fernández A, Ball DA, Gravois M, Horrell C, Irion JB (2007) Analysis of the Gulf of Mexico's Veracruz-Havana Route of La Flota de la Nueva España. *Journal of Maritime Archaeology*, **2**, 24–47.
- Marshall CJ, Liebherr JK (2000) Cladistic biogeography of the Mexican transition zone. *Journal of Biogeography*, **27**, 203–216.
- Marth GT, Czabarka E, Murvai J, Sherry ST (2004) The allele frequency spectrum in genome-wide human variation data reveals signals of differential demographic history in three large world populations. *Genetics*, **166**, 351–372.
- Mathys BA, Lockwood JL (2009) Rapid evolution of great kiskadees on Bermuda: an assessment of the ability of the island rule to predict the direction of contemporary evolution in exotic vertebrates. *Journal of Biogeography*, **36**, 2204–2211.
- Miller MR, Dunham JP, Amores A, Cresko WA, Johnson EA (2007) Rapid and cost-effective polymorphism identification and genotyping using restriction site associated DNA (RAD) markers. *Genome Research*, **17**, 240–248.
- Monzote RF (2009) *From Rainforest to Cane Field in Cuba: An Environmental History since 1492*. Univ of North Carolina Press.
- Moore RP, Robinson WD, Lovette IJ, Robinson TR (2008) Experimental evidence for extreme dispersal limitation in tropical forest birds. *Ecology Letters*, **11**, 960–968.
- Morrone JJ (2010) Fundamental biogeographic patterns across the Mexican Transition Zone: an evolutionary approach. *Ecography*, **33**, 355–361.
- Nam K, Mugal C, Nabholz B, Schielzeth H, Wolf JB, Backström N, Künstner A, Balakrishnan CN, Heger A, Ponting CP, Clayton DF, Ellegren H (2010) Molecular evolution of genes in avian genomes. *Genome Biology*, **11**, R68.
- Newsom LA, Wing ES (2004) *On Land and Sea: Native American Uses of Biological Resources in the West Indies*. University of Alabama Press.
- Orihuela J (2019) An annotated list of Late Quaternary extinct birds of Cuba. *Ornitología Neotropical*, **30**, 57–67.
- Oswald JA, Allen JM, LeFebvre MJ, Stucky BJ, Folk RA, Albury NA, Morgan GS, Guralnick RP, Steadman DW (2020) Ancient DNA and high-resolution chronometry reveal a long-term human role in the historical diversity and biogeography of the Bahamian hutia. *Scientific Reports*, **10**, 1373.

- Parkes KC (1990) The origin of the Cuban Bobwhite “*Colinus virginianus cubanensis*” (Gray).
- Rambaut A, Drummond AJ, Xie D, Baele G, Suchard MA (2018) Posterior Summarization in Bayesian Phylogenetics Using Tracer 1.7. *Systematic Biology*, **67**, 901–904.
- R Core Team (2020) R: A Language and Environment for Statistical Computing.
- Ridgway Robert (1894) *Colinus virginianus cubanensis* Not a Florida Bird. *The Auk*, **11**, 324–325.
- Royall R (1997) *Statistical Evidence: A Likelihood Paradigm*. CRC Press.
- Roullier C, Benoit L, McKey DB, Lebot V (2013) Historical collections reveal patterns of diffusion of sweet potato in Oceania obscured by modern plant movements and recombination. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **110**, 2205–2210.
- Salter JF, Johnson O, Stafford NJ 3rd, Herrin WF Jr., Schilling D, Cedotal C, Brumfield RT, Faircloth BC (2019) A Highly Contiguous Reference Genome for Northern Bobwhite (*Colinus virginianus*). *G3*, **9**, 3929–3932.
- Salter JF, Faircloth BC (2021) *Running GATK in Parallel*.
- Salter JF, Hosner PA, Tsai WLE, McCormack JE, Braun EL, Kimball RT, Brumfield RT, Faircloth BC (2022) Historical specimens and the limits of subspecies phylogenomics in the New World quails (Odontophoridae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **175**, 107559.
- Smith GF, Kellogg FE, Davidson WR, Mack Martin W (1982) A 10-year Study of Bobwhite Quail Movement Patterns. *National Quail Symposium Proceedings*, **2**, 6.
- Stoddard HL (1931) *The bobwhite quail*. C. Scribner’s Sons.
- Summerhayes GR (2007) Island Melanesian Pasts: A View from Archeology. *Genes, Language, & Culture History in the Southwest Pacific*.
- Tsai WLE, Salter JF (2018) *Phenol Chloroform Extraction (for toepads)*. Moore Laboratory of Zoology, Occidental College; Louisiana State University.
- Tsutsui ND, Suarez AV, Holway DA, Case TJ (2000) Reduced genetic variation and the success of an invasive species. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **97**, 5948–5953.
- Van der Auwera GA, O’Connor BD (2020) Genomics in the Cloud: Using Docker, GATK, and WDL in Terra.
- Van Rossum G, Drake FL (2009) *Python 3 Reference Manual: (Python Documentation Manual Part 2)*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Williford D, Deyoung RW, Honeycutt RL, Brennan LA, Hernández F (2016) Phylogeography of the bobwhite (*Colinus*) quails. *Wildlife Monographs*, **193**, 1–49.
- Wing ES (2001) Native American use of animals in the Caribbean. In: *Biogeography of the West Indies*, pp. 481–518. CRC Press.
- Yi X, Latch EK (2021) Nonrandom missing data can bias PCA inference of population genetic structure. *Molecular Ecology Resources*.
- Young HS, Parker IM, Gilbert GS, Sofia Guerra A, Nunn CL (2017) Introduced Species, Disease Ecology, and Biodiversity–Disease Relationships. *Trends in Ecology & Evolution*, **32**, 41–54.
- Zeisset I, Beebee TJ (2001) Determination of biogeographical range: an application of molecular phylogeography to the European pool frog *Rana lessonae*. *Proceedings. Biological sciences / The Royal Society*, **268**, 933–938.
- Zelenkov NV, Belichenko ES (2022) Dynamics of the Late Quaternary Avifauna of Western Cuba (Based on Material from El Abrón Cave). *Doklady Biological Sciences: Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological Sciences Sections / translated from Russian*, **503**, 54–57.
- Zheng X, Levine D, Shen J, Gogarten SM, Laurie C, Weir BS (2012) A high-performance computing toolset for relatedness and principal component analysis of SNP data. *Bioinformatics*, **28**, 3326–3328.
- Zink RM, Lott DF, Anderson DW (1987) Genetic Variation, Population Structure, and Evolution of California Quail. *The Condor*, **89**, 395–405.